

REFLEXIONES CONCEPTUALES DEL GÉNERO, EL SEXO Y LA SEXUALIDAD

Acercamientos etnográficos a dos gimnasios al sur de la ciudad de Puebla

CONCEPTUAL REFLECTIONS ON GENDER, SEX, AND SEXUALITY

Ethnographic Approaches to Two Gyms in the Southern Area of the City of Puebla

Pablo López Osorio¹
Saray López Osorio²

Resumen

El artículo explora cómo las categorías de sexo, género y sexualidad se entrecruzan en la construcción social del cuerpo. A través del análisis de la etnografía, como fundamento metodológico, en espacios como el gimnasio, la dieta y las prácticas médicas, se busca problematizar la relación entre lo “sano” y lo “perfecto”, así como las implicaciones socioculturales de estas construcciones. Se entabla una discusión sobre cómo se configura la noción de los “cuerpos perfectos” y su vínculo en la construcción del “cuerpo sano” específicamente en las prácticas de cuidado corporal como el ejercicio, la alimentación y la autopercepción genérica del cuerpo. Del mismo modo, se problematiza la condición del cuerpo perfecto como resultado de un proceso histórico al mismo tiempo estético y médico, es decir, situamos al cuerpo en un marco temporal vinculado a la salud y la belleza.

Palabras clave: cuerpo, género, sexualidad, gimnasio, práctica médica.

Abstract

The article explores how the categories of sex, gender and sexuality intersect in the social construction of the body. Through the analysis of ethnography, as a methodological foundation, in spaces such as the gym, diet and medical practices, we seek to problematize the relationship between the health and the perfect, as well as the sociocultural implications of these constructions. A discussion is initiated on how the notion of perfect bodies is configured and its link to the construction of the healthy body, specifically in body care practices such as exercise, food and the self-perception of the body's gender. Likewise, the condition of the perfect body is problematized as the result of a historical process that is both aesthetic and medical, that is, we place the body in a temporal framework linked to health and beauty.

Keywords: body, gender, sexuality, gym, medical practice.

Recibido: 26 de febrero de 2025

Aceptado: 1 de junio de 2025

Publicado: 13 de agosto de 2025

¹ Licenciado en antropología social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Sus líneas de investigación versan en los procesos de salud-enfermedad-atención, etnopsiquiatría, estudios del cuerpo, el género y la sexualidad. Es integrante del Grupo de trabajo de la Articulación Latinoamericana Estudiantil de Arqueología y Antropología afiliado a la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7600-0654> Correo: loosrio8@gmail.com

² Estudiante de la licenciatura de medicina de la Facultad de Medicina de la BUAP. Sus líneas de investigación versan en la medicina social, salud pública y epidemiología. Es miembro activo de la Sociedad Americana de Oncología Clínica-BUAP.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2173-6248> Correo: saray.lopez.osorio@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN O DE CÓMO LLEGAMOS AL FENÓMENO DE ESTUDIO

El presente artículo de reflexión presenta algunas revisiones conceptuales sobre el estudio sociocultural del cuerpo, derivadas de un trabajo de investigación-reflexión académica en dos gimnasios al sur de la ciudad de Puebla; y que tuvo por objetivo analizar el papel del género, el sexo y la sexualidad en la conformación del cuerpo sano. Partimos de la interrogante: ¿cómo se configura la noción de los “cuerpos perfectos” y su vínculo en la construcción del “cuerpo sano”, a través de prácticas relacionadas al cuidado estético del cuerpo en el gimnasio? Se problematiza, entonces, la condición del “cuerpo perfecto” como resultado de un proceso histórico, al mismo tiempo estético y médico.

A principios de 2022, durante una charla informal sobre la vida universitaria, contrastamos diversas opiniones y posturas epistemológicas de dos asignaturas de áreas completamente diferentes: Historia y Filosofía de la Medicina y Antropología del Cuerpo³. La discusión principal viro sobre el papel del género, el sexo y la sexualidad en la construcción social de un “cuerpo sano”. Poco tiempo después decidimos enmarcar dicha charla en un producto de investigación cualitativa que pudiera reflexionar dichas categorías de forma empírica. En un principio se pensó trabajar en una institución de salud pública o el departamento de salud universitario centrándonos en distinciones de cuidados en salud por razón de género, sin embargo, por razones de acceso se cambió el lugar del fenómeno. El lugar escogido fue el gimnasio, pues en él encontrábamos un acceso relativamente fácil, de conocimiento compartido y, principalmente, un fenómeno social enmarcado en nuestros objetivos de investigación.

La investigación fue de corte etnográfico y se llevó a cabo en dos gimnasios al sur de la ciudad de Puebla, México, con cinco hombres y tres mujeres de entre 18 y 32 años, durante un año: de mayo de 2022 a mayo de 2023. Para la recopilación de datos se incorporó: 1) una revisión bibliográfica de textos sobre cuerpo, género, sexualidad y práctica médica; 2) la observación participante en las rutinas de ejercicio, la preparación de alimentos y acompañamiento de pesaje, definición y volumen de nuestros informantes; 3) la incorporación de entrevistas-conversaciones formales e informales acerca de su rutina de ejercicios y el papel del sexo, el género y la sexualidad articulada en prácticas cotidianas del gimnasio. Para el análisis del dato empírico partimos de una perspectiva hermenéutica y fenomenológica que considera la influencia de las redes sociales, el anhelo en los cuerpos perfectos y la importancia de la dieta hiperproteica como práctica alimentaria.

El enfoque metodológico etnográfico fue elegido por su capacidad para proporcionar una comprensión profunda de las prácticas y representaciones sociales vinculadas al cuerpo. Este enfoque es adecuado para explorar fenómenos que involucran experiencias subjetivas y complejas, como las relacionadas con la construcción social del cuerpo sano atravesados por las categorías de género, sexo y sexualidad. La etnografía nos permitió sumergirnos en los contextos en los que se desarrollan las prácticas cotidianas dentro del gimnasio, mientras que la dimensión cualitativa del estudio permitió captar las narrativas individuales y colectivas sobre el cuerpo, el género y la sexualidad.

2. ACERCAMIENTOS CONCEPTUALES AL SEXO, EL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD

El sexo es una categoría que apela históricamente a una condición biológica, y que se cimentó en los fundamentos propios de la medicina (Foucault, 2012). Dentro de la noción occidental del “sexo” se consideró únicamente la existencia de machos y hembras; dejando de lado aquellos sexos fuera de la norma, por lo tanto, la incidencia médica en cuerpos intersexo se volvió una práctica reguladora del sexo. Esta categoría al presentarse vinculada a las formas y ejercicios médicos se vio envuelta en sus ejes constitutivos, entre ellas sus formas de poder. Es pertinente preguntarse entonces: ¿Cuáles son los fundamentos de clasificación del sexo dentro de la medicina? ¿Cómo se instituye dicho poder? ¿Cuáles son las implicaciones del intersexo como impedimento del buen sexo?

Elsa Dorlin (2009) en un intento de esbozar algunas respuestas, argumenta que la influencia médica ha hecho del sexo un obstáculo epistémico, pues al querer introducir únicamente la bicategoriedad ha impedido ampliar la noción del sexo y limitado las formas del género y la sexualidad. Bajo esta premisa, la visión médica ha optado por usar los estándares del género como categoría normalizadora del cuerpo sexuado. De este modo, argumenta que el género precede al sexo, es decir, la construcción social de los roles está vinculada a la condición genital. Así, la construcción social de los roles de género está intrínsecamente ligada a la genitalidad, un concepto que encuentra apoyo también en los trabajos de Marta Lamas (2004), quien sostiene que la construcción social del sexo no puede entenderse sin el análisis de los roles y expectativas sociales impuestas a los cuerpos.

³ Ambas asignaturas fueron impartidas en los programas de Medicina y Antropología Social de la BUAP.

Lamas, al examinar la construcción social del género en América Latina, señala que las categorías de sexo y género han sido históricamente usadas como herramientas para organizar las relaciones de poder y autoridad. Lamas expone cómo el género se convierte en una institución que reproduce la diferencia sexual en la vida cotidiana, una diferencia que se naturaliza a través de prácticas sociales, culturales y discursivas. Al igual que Dorlin, Lamas entiende que el género no es una esencia, sino una construcción histórica que se articula a través de prácticas normativas que perpetúan jerarquías y desigualdades, lo que refuerza la necesidad de deconstruir estas categorías para abrir espacios de emancipación.

El sexo es definido, desde este punto de partida, como la categoría que determina la genitalidad del cuerpo, vinculada profundamente a la visión médica de la normalidad y permeada por la condición del género antes que la mera condición biológica. Es preciso comprender, que el sexo es una construcción histórica que permitió catalogar los roles sociales del género. Desde la propuesta de Laqueur (1994) vemos que el género, como elemento diferenciador, nace a partir de distinguir una diferencia social de la genitalidad.

El género, por su parte, es la categoría que encarna la identidad sexual que está estipulada, consensuada y practicada de forma particular. Es, a su vez, una práctica condicionada envuelta en materialidades y sociabilidades que además producen materialidades y prácticas identitarias. Judith Butler (1993), discute la noción del género como un hacer: “hacer el género”; y en sus propuestas teóricas hace referencia a la constitución social, histórica, material, simbólica y espacial de los roles y prácticas que se esperan del sujeto en cuestión. Lo que nos lleva a lo que la autora denomina la “matriz heterosexual”, que presupone, igualmente que en el sexo, la existencia de dos únicos géneros: masculino y femenino; y cumplen un rol de heterosexualidad universal. Esta idea se alinea con la crítica de Gayle Rubin (1984), quien considera que la organización del deseo y las normas de género han sido históricamente controladas por un sistema patriarcal que regula y subyuga la sexualidad femenina y disidente. Rubin, en su concepto de “mercado sexual”, analiza cómo las relaciones de poder en torno al sexo y el deseo son fundamentales para entender las estructuras de dominación y control en las sociedades occidentales. Según Rubin, las normas de género son parte de un sistema más amplio de regulación sexual, que define no solo qué cuerpos son sexualmente deseables, sino también qué prácticas sexuales son aceptables.

El ejercicio del género, desde la propuesta de Preciado (2009) depende de lo que denomina “tecnologías del género” que son el conjunto de instituciones, prácticas u organizaciones que reproducen el género, es decir, el medio que permite la construcción social legitimada o no del género. Se puede pensar en términos de lo que es o no es masculino/femenino, y cómo se construye la discursividad que lo justifica: como el baile y el deporte, que pueden ser matizados a profundidad desde la visión de los roles de género, y a su vez, pensar sus ejercicios constitutivos y coercitivos. Como antes se mencionaba, podríamos pensar la incidencia de considerar al género como precedente del sexo, y con ello determinar sus efectos. De considerarlo así, los roles, las prácticas y los rituales se determinarían previo a su nacimiento (al menos en nuestras sociedades contemporáneas).

Por otro lado, las observaciones y propuestas de Joan Scott (1999), sostienen que el género debe entenderse como un elemento de análisis histórico que refleja las relaciones de poder y control en cualquier sociedad. Scott subraya que el género no es solo una categoría de identidad, sino un campo de significación histórica, social y cultural. A través de su enfoque histórico-materialista, Scott insiste en que las categorías de género y sexo son construcciones sociales, pero también políticas, que deben ser deconstruidas para comprender las estructuras de poder que las sustentan.

La sexualidad es también una categoría histórica con implicaciones de poder y control. Foucault (2010) nos menciona que dichas fuerzas se ejercen con vertientes diversas, y pensar que el único ejercicio de poder es efectuado por el estado y su forma jurídica, imposibilita considerar todas sus aristas. Por ello propone a la sexualidad como dispositivo discursivo donde se posan las relaciones de represión y posibilidad. La “hipótesis de la represión” es una carga que inconscientemente asimilamos para considerar la sexualidad como tabú, cuando hablar del sexo, nos dice Foucault (2010), no es represivo, y en cambio, es esa su fuerza sobre nosotros. El poder, desde esta mirada no es una prohibición, es una condición de posibilidad, pues vincula las nociones de su carga política –micropolítica– con la formación discursiva que la conforma.

Desde la propuesta de Laqueur (1994) encontramos que en la historia occidental solo existía el unisexo, y este cambió a partir de la introducción de la medicina en los ámbitos normativos del cuerpo alrededor del siglo XVIII. Foucault (2010) advierte el mismo fenómeno de la medicina, y argumenta que dicha disciplina se constituye como un eje normalizador, es decir, intenta transformar al anormal a través de la medicalización como un dispositivo biopolítico. Ambos coinciden en que la sexualidad forma parte de un discurso construido para regular y normar prácticas de sociabilidad de acuerdo con su reconocimiento sexual.

Nuevamente retomando a Foucault (2010), este autor explica la importancia del poder-saber que lo lleva a reflexionar la condición del saber-placer que justifica su enfoque contra la hipótesis represiva. La sexualidad,

entonces, no debe considerarse sólo como una esfera de deseos o comportamientos individuales, sino como un dispositivo social y discursivo que regula las relaciones de poder en torno a los cuerpos y las prácticas sexuales.

Con todo esto en mente podemos considerar al sexo como la forma biológica normativa de la genitalidad, al género como la encarnación de las prácticas de identidad sexual y a la sexualidad como el proceso discursivo de los usos y saberes del sexo. Todas correlativas y relacionadas unas con otras; como mencionamos al principio del texto las categorías corporales permean por completo la experiencia y las relaciones de las personas en cualquier fenómeno. Lo que quiere decir que no existen de forma subjetiva en la realidad social. El sexo, el género y la sexualidad son categorías interrelacionadas que no solo se configuran dentro de un contexto biológico, sino también social, político y cultural. Al considerar estos conceptos de manera crítica, podemos entender cómo las categorías de sexo y género han sido históricamente utilizadas para mantener relaciones de poder y cómo la sexualidad, como práctica discursiva, ha sido regulada y normada en función de estas jerarquías.

3. EL GÉNERO COMO DETERMINANTE EN LA PRÁCTICA MÉDICA: UNA REVISIÓN ANALÍTICA

Aunque tradicionalmente se ha considerado que la práctica médica se basa en principios objetivos y universales, diversos estudios desde la medicina social y la antropología médica han evidenciado que el género constituye un determinante sociocultural central en los procesos de atención, tratamiento y recuperación. Este apartado ofrece una revisión analítica de algunas investigaciones que exploran la manera en que el género incide en la práctica médica, especialmente desde enfoques críticos latinoamericanos, y pone en diálogo hallazgos relevantes en torno a la construcción social del cuerpo, las desigualdades estructurales y la experiencia de los actores implicados en los procesos de salud-enfermedad-atención. El objetivo de este apartado es explorar algunas vías para comprender cómo el género opera como un factor sociocultural que influye en las prácticas médicas, sin asumirlo como un determinante único o exclusivo.

Desde la Medicina Social Latinoamericana (MSL), el género no es un atributo secundario, sino un factor estructurante de los determinantes sociales en salud (DSS). Autoras como Aguilar (1995) y Covarrubias (2010), formadas en el posgrado de Medicina Social de la UAM-Xochimilco, han mostrado cómo las construcciones genéricas modelan tanto la experiencia corporal como las estrategias institucionales de atención. Aguilar analiza el caso del cáncer cervicouterino (CaCu) y denuncia la ineficacia de las políticas de promoción a la salud sexual desde una perspectiva que denomina “trasfondo ideologizado”; esto es, una visión medicalizada del cuerpo femenino que oscila entre su biologización y su idealización, sin considerar los significados sociales y afectivos que las mujeres construyen sobre su sexualidad y su autocuidado.

En una línea similar, Covarrubias (2010) explora cómo cinco varones heterosexuales en Ciudad de México vivencian el virus del papiloma humano (VPH) a partir de una estructura de género que adjudica el peso del cuidado sexual a las mujeres. Sus hallazgos muestran cómo los mandatos de masculinidad –a menudo acompañados de juicios morales y lógicas conservadoras– limitan la corresponsabilidad en salud sexual y generan resistencias al autocuidado en los hombres, lo que refleja una distribución desigual de los riesgos y las responsabilidades en torno a la salud reproductiva.

Este sesgo de género en la práctica médica se agudiza cuando se examinan otras corporalidades no normativas, como ocurre con la población trans. En su monografía, Cristancho (2023) señala las múltiples barreras que enfrentan personas trans en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente cuando la atención no contempla ni la identidad de género ni las condiciones anatómicas y emocionales que acompañan los procesos de transición. Cristancho propone la inclusión de un enfoque de género desde la historia clínica, así como una formación médica que considere la demografía LGBT+, los marcos legales, las prácticas diagnósticas y los determinantes estructurales de exclusión.

Desde la antropología de la salud, estudios etnográficos recientes también han abordado la manera en que el género se imbrica en las prácticas clínicas cotidianas. Méndez (2019) analiza el cáncer prostático a través de testimonios que revelan experiencias de violencia simbólica y verbal durante el tacto rectal. Un paciente relata cómo un médico, al realizar la exploración, lo agredió verbalmente con comentarios homofóbicos, lo que provocó que evitara atenderse durante dos décadas:

El doctor que se pone sus guantes, que me echa lubricante y me empieza hacer el tacto. ¡Oiga doctor!... Despacio, porque duele horrible, pues duele feo ¿no? La verdad sí, yo no pensé que doliera, y me dice: “¡Ay, aguántate cabrón! ¡Te va a terminar gustando y hasta al rato vas a querer que te dé yo!”. Entonces, ¡Imagínate, un doctor hablando de esa forma! Que le digo: “¿Sabe qué doctor? Respéteme porque merezco respeto como paciente porque me voy a olvidar que es usted doctor y a ver cómo

se pone”. ¿Qué me puedes hacer? —me dice— ¡Ah no, que me volteó! ¿Qué me dijiste? Hijo de tú tal por cuál... (Entrevista, Señor F, 2017) (Fragmento de entrevista extraída de Méndez, 2019, p. 146).

Este caso evidencia cómo la formación médica puede estar permeada por estereotipos de género y sexualidad que, lejos de ser anecdóticos, inciden directamente en el acceso, la continuidad y la calidad del cuidado.

Por su parte, Reyes (2020) investiga cómo el género atraviesa la práctica profesional del cuidado de enfermería en la aplicación de la técnica del baño en cama. Su trabajo muestra que, incluso en procedimientos considerados rutinarios, las percepciones del cuerpo sexuado del paciente y del profesional influyen en la interacción clínica, movilizándolo afectos, juicios y tensiones entre lo técnico y lo íntimo. Aunque centrado en el ámbito de enfermería, este análisis resulta extrapolable a la medicina clínica, donde también operan tensiones entre el ideal de objetividad y la subjetividad inevitable del encuentro asistencial.

En conjunto, estas investigaciones permiten afirmar que el género no solo afecta la experiencia de los pacientes, sino también las actitudes, saberes y decisiones de quienes ejercen la medicina. La práctica médica no se da en un vacío neutral, sino en contextos cargados de significados socioculturales que condicionan las formas de percibir el cuerpo, definir la enfermedad y prescribir el tratamiento. Casos como los de personas trans embarazadas o mujeres trans ante procedimientos como el tacto rectal nos confrontan con la necesidad de repensar los límites de la medicina basada en evidencias biológicas, a la luz de una realidad más compleja y diversa. Por ello, es imprescindible que la formación médica incorpore críticamente la perspectiva de género como un componente de los DSS. Reconocer cómo las desigualdades estructurales y los imaginarios de género influyen en la atención médica permitiría diseñar estrategias más incluyentes y equitativas, además de fortalecer el vínculo clínico desde la empatía y el respeto a la diversidad corporal y sexual.

4. EL CUERPO EN EL GIMNASIO: PERFORMATIVIDAD Y NORMALIDAD CORPORAL

La idea del cuerpo sano se cimenta en la construcción de un cuerpo perfecto, no sólo en términos médicos sino también estéticos. Como fenómeno social, podemos verlo de distintas formas y ejemplos, entre ellas, el nuevo mercado de salud y belleza, prácticas de autocuidado físico y espiritual o el nuevo auge del *fitness*. En el documental “No te mueras: El hombre que quiere vivir para siempre” (2025), se documenta la vida de un empresario multimillonario, Bryan Johnson, que busca desde distintas áreas, principalmente las médicas, prolongar su vida. Su caso, como ejemplo, refleja de forma clara un vínculo que pretendemos discutir en este último apartado: la construcción del cuerpo sano desde el cuidado y conocimientos médicos y estéticos.

Existen espacios y prácticas determinadas que exponen en mayor o menor cantidad las categorías del sexo, el género y la sexualidad; y su materialización en “formas consensuadas”, es decir, hacemos referencia a aquellas formas particulares del comportamiento y el uso del cuerpo. En los gimnasios que estudiamos existe una configuración particular del cuerpo, al modo de Bourdieu (1997), pues hay una *habitus* corporal del que nace un lenguaje a través de estas categorías y su diferencia entre los sujetos usuarios de los gimnasios. Las siguientes observaciones etnográficas intentan, de forma breve, vincular estos conceptos con prácticas y situaciones particulares.

Desde la propuesta de Preciado (2009), encontramos en los baños “tecnologías del género”, que permiten practicarlo. Los baños se ajustan a una necesidad mayor que la fisiológica: la “biopolítica estética-corporal”, por ello se cuenta con básculas digitales, varios espejos, casilleros y regaderas. Estas últimas funcionan como espacios donde el sexo es semipúblico, al hacer referencia a esto, nos referimos a que la conformación de las regaderas está dividida por regaderas individuales, sin embargo, esto no impide ver la desnudez del “otrx”, con esto se hace visible la genitalidad y de cierta forma se valida su estancia dentro del espacio de género: masculino o femenino. En este sentido, lo expuesto por Dorlin (2009) acerca de la imagen predilecta del “buen sexo”, se traduce aquí en la visión biológica y normativa de los genitales y que se limita a cierta homologación genital, es decir, “se tiene el mismo órgano sexual que representa la imagen de hombre y/o de mujer”.

Continuando la discusión dentro de los baños, podemos ver que la noción del sexo si es precedida por la del género, puesto que la validación corporal no responde al sexo mismo, sino al rol que el baño tiene en él. Al menos dentro de los baños de varones, el cuerpo desnudo no es común, y su vinculación puede ser explicada por una noción de la masculinidad hegemónica, que es desarrollada por la idea de Butler (1993, 2001) con la “matriz heterosexual”. Esta masculinidad está caracterizada por ciertos aspectos de violencia y con profundo peso en una heterosexualidad inamovible. ¿Quién, siendo completamente masculino, querría ver penes ajenos? ¿O acaso ocultarlo disfraza la idea del objeto deseado? Pero, desde otro enfoque podríamos poner en discusión el vigor sexual del pene y como se vincula a ciertos imaginarios como el tamaño, el grosor o lo recto que puede estar, y el

ocultarlo de otros hombres sea una forma de protección o vergüenza impedida por una imagen ideal del sexo y género masculino.

Por otro lado, durante el trabajo de campo se notó una estructura particular de hacer ejercicio lo que nos permite analizar la estructura de las rutinas por diferenciación genérica, es decir, cómo se hace hincapié en la forma de constituir y concebir un cuerpo estético según el sexo el género y la sexualidad, lo que permite preguntarnos ¿Cómo enfatizar que el estímulo de una parte del cuerpo se vincula al sexo, al género o a la sexualidad? Aquí, de forma más evidente podemos notar las fuerzas de “hacer el género”; las mujeres, por ejemplo, focalizan sus rutinas en pierna y glúteos a diferencia de los hombres que focalizan sus rutinas en el torso:

Yo, principalmente hago glúteo, para tener un culazo⁴. Siempre he sido planita y desde que estoy en el gimnasio, desde hace unos años, dedico mucho de mi tiempo en el tren inferior (Fernanda, 22 años. Entrevista realizada en marzo del 2022). Como entrenador, uno intenta hacer que sus alumnos se vean bien, para los hombres, por ejemplo... o al menos yo, los rompo⁵ con pechito o brazo, para que se vean mamados⁶. Pero con las señoritas nos enfocamos en la pierna, el glúteo... o ejercicios de espalda para que luzca más su cuerpo (Axel, 31 años. Entrevista realizada en febrero del 2023).

De este modo, vemos la existencia de un cuerpo preferiblemente femenino y de un cuerpo preferiblemente masculino a partir de la construcción estética del cuerpo. Pero ¿qué implicaciones existen para concebir dichas corporalidades como femeninas y masculinas? Dichas implicaciones, responden, a nuestro modo ver, a la imagen sexuada del hombre y la mujer, es decir, la imagen que se instituye bajo los parámetros ideales de la medicina; recordemos como en la contemporaneidad la visión de lo saludable es una visión estética. Al tomar esto, los géneros que rompen su imagen ideal, son señalados, recriminados y en algunos casos patologizados; es común escuchar y ver en redes sociales las críticas que se ejercen sobre el cuerpo de mujeres fisicoculturistas, donde se construye un mismo tipo de discurso: “ese cuerpo ya no es femenino”, “parece hombre”. Es decir, la construcción del cuerpo está tan permeada de una imagen ideal del sexo y el género, que al constituirse de otro modo la recriminación apela discursivamente a lo que el cuerpo debería ser según su rol.

En consonancia con esta lógica, Bianca Tristán (2011), en su estudio sobre modelos de cuerpo y feminidad en gimnasios locales, señala que los cuerpos femeninos están sujetos a una serie de exigencias que implican verse bien más que estar fuertes, priorizando la delgadez, la tonicidad y la estética por encima de la potencia física o el rendimiento. Esta feminidad corporalizada está mediada por mandatos de belleza y consumo, lo que posiciona al gimnasio como un espacio de reafirmación de roles tradicionales en una envoltura moderna y saludable. En contraste, los cuerpos masculinos son construidos bajo una lógica de fuerza, volumen y rendimiento físico, lo que visibiliza una clara división de los objetivos corporales y las formas de disciplinamiento según el género.

Resulta pertinente analizar, desde la perspectiva de la práctica corporal situada en un espacio socialmente codificado como el gimnasio, cómo se reproducen y negocian normas de género a través de las interacciones sociales asociadas al coqueteo, la atracción o el establecimiento de vínculos afectivo-sexuales en dicho entorno. Este fenómeno, comúnmente referido en el lenguaje coloquial como “ligue”, permite observar cómo el género se performa y reconfigura en contextos marcados por la exposición corporal, la disciplina física y la vigilancia social. Es común, que muchas de las formas de “ligar”, de hombres a mujeres se constituyan a través de la fuerza física, es decir, los acercamientos que observamos se llevan a cabo cuando, normalmente un hombre ayuda a una mujer a sostener, cargar o realizar un ejercicio, donde se posiciona como atractivo, pero aún más importante como “masculino”, a través de la fuerza física, en tanto a los pesos que puede cargar. Cabe aclarar que dentro de nuestros acercamientos etnográficos ignoramos si esta práctica/acercamiento fuera atractivo para las mujeres de los gimnasios que investigamos. Sin embargo, dentro del imaginario masculino (y qué confirmamos con entrevistas y conversaciones informales), la ayuda, la demostración de fuerza física y la capacidad de mover grandes cantidades de peso, se convierten en elementos que potencian su atractivo con las mujeres: “Es que imagínate, ¿a quién preferiría una chava, al vato que carga 60kg en press⁷ o al que mueve 100kg? Además, creo eso que te hace más impresionante, como masculino ¿me entiendes? (Adal, 18 años. Entrevista realizada en marzo de 2023)”.

Complementariamente, Rivera, Molina y Videá (2006) analizan cómo las prácticas deportivas y físicas se ven atravesadas por construcciones culturales de género que influyen tanto en la percepción del cuerpo como en el tipo de actividad que se realiza. Ellas muestran que la actividad física, lejos de ser neutral, refuerza roles y estereotipos a través de dinámicas diferenciadas de exigencia y validación social. Así, los discursos de salud en el

⁴ Adjetivo coloquial que hace referencia a glúteos grandes y redondos.

⁵ Expresión utilizada para referirse a una serie de ejercicios de alto impacto físico.

⁶ Adjetivo utilizado para referirse a un cuerpo musculoso.

⁷ Abreviatura de la palabra press de pecho. Es uno de los ejercicios principales para el desarrollo del pectoral.

gimnasio –aparentemente igualitarios– en realidad mantienen y reproducen un orden de género normativo en la forma en que se define un “cuerpo sano”.

El vínculo salud-alimentación ha cobrado mucha relevancia en las últimas décadas. Algunos de los factores que han incidido en ello se cimentan en la producción de alimentos libres de pesticidas, la producción de comida orgánica, la cultura de las dietas, los estudios científicos de la alimentación y su repercusión en el cuerpo y, por supuesto, la apropiación de lo *fitness* como un estilo de vida saludable. En conjunto, no solo han mediatizado un concepto occidental de la salud-alimentación, sino que han configurado formas hegemónicas de consumo, de cuerpos y estilos de vida. Nuestras indagaciones etnográficas nos llevan a posicionar a la alimentación como el principal acercamiento a la construcción del cuerpo perfecto.

Para crecer rápido y verse bien hay que disciplinarse, comer y comer... pollo, arroz, buevo, etc. los fisiculturistas tenemos que comer para vernos bien sanos, saludables, ¿Tú sabes? (Axel, 31 años. Entrevista realizada en abril del 2023). La alimentación, la proteína... todo eso es lo difícil. Venir al gym⁸ es lo de menos. Pero para estar bien, verte bien y sentirte bien ¡hay que comer bien! (Diana, 26 años. Entrevista realizada en mayo del 2023).

Las citas expuestas reflejan al menos dos condiciones importantes: 1) la disciplina como dispositivo clave en la construcción de “cuerpos sanos” (idea desarrollada por Foucault en *Vigilar y castigar*, 2009); 2) la alimentación como un entramado no solo biológico, sino también político, económico y sociocultural que se configura contextualmente como herramienta para el fin último de lo saludable y lo bello.

Los esbozos etnográficos que hemos expuesto aquí son tanto de corte simbólico como material dónde las categorías que atraviesan nuestro cuerpo en la cotidianidad se construyen discursivamente. Es pertinente, entonces, abordar la subjetividad corporal como un proceso que atraviesa toda experiencia de los fenómenos sociales. Enmarcada en nuestros objetivos, podemos comprender que la construcción del cuerpo es un ejercicio performativo que habilita una noción particular sobre lo “saludable”.

5. CONCLUSIONES

La intersección entre género, salud y estética en la construcción del “cuerpo sano” es determinante en las prácticas corporales, especialmente las relacionadas al ejercicio físico y su cuidado estético. Consideramos que en los estudios del cuerpo existen prácticas y ejercicios que apelan más a la condición del género, el sexo y la sexualidad, sin embargo, un análisis, aunque sea breve de estas categorías permite redondear mejor la subjetividad corporal. Es posible, entonces, consolidar desde los estudios etnográficos del género y la salud enfoques prácticos en las políticas de salud, principalmente, en las áreas de promoción a la salud, considerando al género, el sexo y la sexualidad como DSS.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, G. (1995). *Género y cáncer cervicouterino. Una vinculación necesaria*. Tesis de maestría en Medicina Social. Xochimilco: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
<https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2494>
- Bourdieu, P. (1997). *Capital cultural, escuela y espacio social*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- Butler, J. (1993). *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*. México: Editorial Paidós.
- Butler, J. (2001). *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Covarrubias, E. (2010). *Coexistiendo entre lo hegemónico y la equidad: Varones heterosexuales ante el VPH de sus parejas*. Tesis de maestría en Medicina Social. Xochimilco: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
<https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2445>
- Cristancho, C. (2023). Barreras que presenta la población transgénero en la atención en salud sexual y reproductiva Revisión de literatura. Monografía de grado en Enfermería. Bogotá: UDCA.
<https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/5320/CristanchoTF.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Dorlin, E. (2009). *Sexo, género y sexualidades: Introducción a la teoría feminista*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Foucault, M. (2009). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Foucault, M. (2010). *Historia de la sexualidad: La voluntad de saber*. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Foucault, M. (2012). *El nacimiento de la clínica*. México: Siglo Veintiuno Editores.

⁸ Anglicismo utilizado para referirse a la palabra gimnasio.

- Lamas, M. (2004). *El feminismo y la teoría de género*. México: Cátedra UNAM.
- Laqueur, T. (1994). *La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud*. Madrid: Ediciones Cátedra, Universitat de València, Instituto de la Mujer, España.
- Méndez, M. (2019). Fronteras corporales e identidad masculina. Experiencias de investigación y reflexiones conceptuales en el estudio de la salud. *Metodos. Revista de Ciencias Sociales*, 7(1), 142-150.
- Preciado, P. (2009). Basura y género. Mear/cagar. Masculino/femenino. *Parole de queer*, 2, 14-17.
- Reyes, A. (2020). *Los discursos de la sexualidad de la "Técnica del baño del paciente en cama" y la práctica profesional del cuidado de enfermería*. Tesis de maestría en Antropología Social. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla] <https://hdl.handle.net/20.500.12371/10343>
- Rivera, A., Molina, C. y Videira, T. (2006). Actividad física, deporte y salud: Desde la perspectiva de género. *CONSEJO EDITORIAL*, 74, pp. 148-152.
- Rubin, G. (1984). *Thinking sex: Notes for a radical theory of the politics of sexuality*. In C. Vance (Ed.), *Pleasure and danger: Exploring female sexuality* (pp. 267-319). Boston: Routledge & Kegan Paul.
- Scott, J. W. (1999). *Gender and the politics of history*. New York: Columbia University Press.
- Tristán, B. (2011). Modelos de cuerpo y feminidad en un gimnasio local. *Anthropologica*, 29(29), 53-90.